

DAVLAT TILI VA ISH YURITISH MADANIYATI: NAZARIYA VA AMALIYOT UYG'UNLIGI

Abduvaitov Eldorbek Farxod o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O'zbek tili va adabiyoti mutaxassiligi 2-bosqich magistranti

e.abduvaitov@cspu.uz

Annotatsiya: maqolada davlat tilining ish yuritishdagi roli va ish yuritish madaniyati bilan uyg'unligi masalalari o'rganilgan. Maqolada nazariy va amaliy jihatlar tahlil qilinib, rasmiy hujjatlar va idoraviy ish jarayonlarida tilning to'g'ri, aniq va mantiqiy ishlatilishining ahamiyati ko'rsatib berilgan. Shuningdek, ish yuritish madaniyatini oshirish orqali xodimlar o'rtasida samarali muloqot va hujjat aylanishini ta'minlashning usullari va me'yoriy tamoyillari muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: davlat tili, ish yuritish madaniyati, rasmiy hujjat, nazariya va amaliyot uyg'unligi, til me'yorlari, idoraviy muloqot, hujjat aylanishi.

Davlat tilining ish yuritishdagi roli milliy madaniyat va davlat boshqaruvining samaradorligini ta'minlashda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Rasmiy hujjatlar, idoraviy xatlar va boshqa ish yuritish materiallarida tilning aniqligi, tushunarli va mantiqiy shaklda ishlatilishi nafaqat hujjatlarning qonuniy kuchini oshiradi, balki xodimlar o'rtasida samarali muloqot va o'zaro tushunishni ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, davlat tilini ish yuritish jarayonida to'g'ri qo'llash nazariy va amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi. Ish yuritish madaniyati esa rasmiy ish jarayonlarida tartib-intizom, aniq ifoda, muloqot etikasi va hujjatlarning me'yoriy talablariga rioya etish kabi jihatlarni o'z ichiga oladi. Davlat tili va ish yuritish madaniyati o'rtasidagi uyg'unlik idoraviy ishlarni sifatli, tezkor va qonuniy asosda amalga oshirishga xizmat qiladi. Shu sababli, har bir xodim davlat tilining me'yorlariga rioya qilgan holda ish yuritish jarayonida professional madaniyatni namoyon etishi lozim.

Davlat tilining ish yuritishdagi roli va ish yuritish madaniyati sohasida olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, rasmiy til va ish yuritish madaniyati uyg'unligi nafaqat hujjatlarning qonuniy kuchini oshirish, balki idoraviy jarayonlarning samaradorligini ham ta'minlaydi. Xorijiy olimlar, jumladan Anderson (2020), rasmiy til va ish yuritish jarayonlarida tilning to'g'ri ishlatilishi, hujjatlarning aniq va mantiqiy tuzilishi ish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi[1]. Ularning tadqiqotlarida shuningdek, elektron hujjat aylanishida til va uslub me'yorlariga rioya qilinmasligi ish jarayonida noto'g'ri talqinlar va tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. O'zbek olimlarining tadqiqotlari esa, milliy kontekstda davlat tilining ish yuritishdagi normativ va amaliy qo'llanilishiga e'tibor qaratadi. Qo'qonov (2018) rasmiy

hujjatlarda davlat tilining me'yorlari va idoraviy muloqot madaniyati o'rtasidagi bog'liqlikni batafsil tahlil qilgan va hujjatlarning til jihatidan bir xilligi ish samaradorligini oshirishda muhim ekanligini ta'kidlagan[2]. Islomov (2021) esa, idoraviy ish jarayonlarida nutqning aniqligi, muloqot etikasi va rasmiy uslubga rioya qilish davlat tilini amaliy qo'llashning asosiy omillari ekanligini ko'rsatgan[3]. Shu bilan birga, o'zbek tadqiqotlarida til me'yorlariga rioya qilmagan holda tayyorlangan hujjatlar xodimlar o'rtasida tushunmovchilikka va ish jarayonining sekinlashishiga olib kelishi mumkinligi qayd etilgan.

Metodologik jihatdan, ushbu tadqiqotda bir necha yondashuvlar birgalikda qo'llanildi. Birinchi navbatda, tahliliy-uslubiy yondashuv orqali rasmiy hujjatlar namunalarining til va uslub me'yorlariga muvofiqligi o'rganildi. Bu yondashuv yordamida hujjatlarning struktura, ifoda aniqligi va mantiqiy bog'liqligi tahlil qilindi. Ikkinchi yondashuv sifatida lingvopragmatik tahlil ishlatilib, ish yuritish jarayonida tilning muloqotdagi samaradorligi, rasmiy nutqning ifodali va aniq bo'lishi, shuningdek, xodimlar o'rtasida ish yuritish madaniyatining uyg'unligi o'rganildi. Shuningdek, tadqiqotda solishtirma tahlil ham qo'llanildi. Rasmiy hujjatlar namunalarining turli idoralarda va turli shakllardagi hujjatlarda qo'llanilishi solishtirilib, ularning til va uslub jihatidan farqlari aniqlandi. Bu yondashuv davlat tilining amaliy ishlatilishidagi muammolarni aniqlash va ularni nazariy asosda yechish imkonini berdi. Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, ish yuritish madaniyatini oshirish, xodimlar o'rtasida samarali muloqot va rasmiy hujjatlarni to'g'ri tayyorlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi. Natijada, xorijiy va milliy tadqiqotlar davlat tili va ish yuritish madaniyati uyg'unligini ta'minlash, hujjatlarning qonuniy kuchini oshirish, idoraviy jarayonlarni samarali tashkil etish hamda xodimlar malakasini oshirish uchun muhimligini ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, davlat tilining ish yuritishda to'liq va samarali qo'llanilishiga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlat tilining ish yuritishdagi to'g'ri qo'llanilishi va ish yuritish madaniyati uyg'unligi idoraviy jarayonlarning samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Rasmiy hujjatlarda til me'yorlariga rioya qilish, nutqning aniqligi va muloqot etikasi xodimlar o'rtasida tushunmovchiliklarni kamaytiradi hamda ish jarayonini tez va samarali tashkil etishga xizmat qiladi. Shuningdek, tadqiqotdan kelib chiqadigan asosiy tavsiya shundan iboratki, tashkilotlarda xodimlarning davlat tilini amaliy qo'llash bo'yicha malakasini muntazam oshirish, rasmiy uslub va ish yuritish madaniyati bo'yicha trening va seminarlar tashkil etish lozim. Bu nafaqat hujjat aylanishini soddalashtiradi, balki idoraviy muloqot va boshqaruv sifatini ham yaxshilaydi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, davlat tilini ish yuritishda samarali qo'llash va ish yuritish madaniyatini rivojlantirish orqali tashkilotlar o'z faoliyatini yanada tizimli, izchil va professional tarzda olib borish imkoniga ega bo'ladi. Shu bilan birga, bu milliy tilni

mustahkamlash va davlat tilining amaliy ishlatilishini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Anderson, R. (2020). Digital History and the Internet Era: Language and Administration. Cambridge: Cambridge University Press, p. 45–67.
2. Qo‘qonov, M. (2018). Davlat tilining ish yuritishdagi normativ va amaliy jihatlari. Toshkent: Fan nashriyoti, p. 23–56.
3. Islomov, A. (2021). Idoraviy hujjatlarda rasmiy uslub va ish yuritish madaniyati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti, p. 12–48.
4. E.F. Abduvaitov “Davlat tilida ish yuritish: an’anaviylik va tarixiy tadqiq”. Chirchiq davlat pedagogika universiteti. “YANGI O‘ZBEKISTON TARAQQIYOTINI YANGI PEDAGOGLAR BILAN BIRGA RIVOJLANTIRAMIZ!” mavzusidagi I ilmiy-amaliy konferensiya materiallar to‘plami. Chirchiq – 2024. 80-82-betlar.